

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКЕ К ПИЩЕ «ТАВОЛГА ВЯЗОЛИСТНАЯ»**Чернецова А.С., Сухомлинов Ю.А.**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия

Актуальность. Таволга вязолистная, или лабазник вязолистный (лат. *Filipendula ulmaria*) – многолетнее травянистое растение рода Лабазник (*Filipendula*) семейства Розоцветные (*Rosaceae*). Таволга вязолистная распространена в Европе, во многих районах Азии. В России встречается в европейской части и в Предкавказье, Западной и Восточной Сибири. Растёт по сырым низинным и послелесным лугам и низинным травяным болотам, на опушках заболоченных лесов, в пойменных и влажных тенистых лесах, по берегам водоёмов и канавам. Растение содержит аскорбиновую кислоту, следы кумаринов, фенольные соединения, фенолгликозиды, дубильные вещества, флавоноиды, халконы. Надземная часть растения содержит также фенолкарбоновые кислоты (кофейную и эллаговую), катехины, эфирное масло, ароматические соединения. Растение издавна применяется в народной медицине. В лекарственных целях используют все части растения – траву, цветки и корни. Таволга входит в официальную Фармакопею многих стран Западной Европы, но особенно широко её применение в народной медицине. Настой травы используют при простуде и ревматических болях, как общеукрепляющее, мочегонное средство. В научной медицине применяется ограниченно – как биологически активная добавка к пище.

Цель исследования. Определение содержания дубильных веществ в биологически активной добавке к пище «Таволга вязолистная».

Материалы и методы исследования. Исследование проводили с применением экспериментальных, аналитических, химических и статистических методов. Для анализа была взята биологически активная добавка к пище «Таволга вязолистная», производитель ООО «Камелия-ЛТ» (Россия), изготовленная в соответствии с ТУ 10.89.19.-032-81930399-217 и имеющая Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003882.09.17 от 01.09.2017 г. Обнаружение дубильных веществ проводили с помощью качественных реакций, для их количественной оценки выполняли окислительно-восстановительное титрование раствором перманганата калия, индикатор – индигосульфокислота. Использовали методику Государственной Фармакопеи РФ XV издания – ОФС.1.5.3.0008 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах растительного происхождения»

Результаты исследования. Качественные химические реакции на содержание дубильных веществ проводили с водным извлечением из травы таволги вязолистной и получили следующие результаты:

- с 1% раствором железомоноаммониевых квасцов (чёрно – синее окрашивание);
- с 1% раствором желатина (помутнение раствора, исчезающее при добавлении избытка желатина);
- с раствором свинца ацетата и уксусной кислотой (образование осадка);

- с натрия нитратом и хлористоводородной кислотой (коричневое окрашивание).

Окислительно-восстановительное титрование для определения количественного содержания дубильных веществ проводили до появления золотисто-жёлтого окрашивания раствора (в сравнении с контрольным опытом).

Выводы. В траве таволги вязолистной, входящей в состав биологически активной добавки к пище «Таволга вязолистная», производитель ООО «Камелия-ЛТ» (Россия), с помощью качественных реакций установлено наличие дубильных веществ. Их количественное содержание составляет 9,9%, что удовлетворяет гигиеническим характеристикам Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.003882.09.17 от 01.09.2017 г. на биологически активную добавку к пище «Таволга вязолистная», производитель ООО «Камелия-ЛТ» (Россия) – не менее 4,0%.